

المعهد العالي للتوثيق
Institut Supérieur de Documentation
جامعة منوبة - تونس

المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات

عدد خاص
بأعمال الندوة الدولية حول النفاذ المفتوح

"النفاذ المفتوح إلى المنشورات العلمية :
بين الاستخدام وحفظ الذاكرة الرقمية"

تونس، 1-3 ديسمبر 2016

ردمدم 0330-9274

العدد 25، 2016

TUNIS
2016

N° 25, 2016

ISSN 0330-9274

المجلة المغاربية
للتوثيق والمعلومات

25

Revue maghrébine
de documentation et d'information

المعهد العالي للتوثيق
Institut Supérieur de Documentation
Université de La Manouba - Tunisie

Revue maghrébine de documentation et d'information

Numéro spécial
Actes du colloque international sur le libre accès

« Libre accès aux publications scientifiques entre usage
et préservation de la mémoire numérique »

Tunis, 1-3 décembre 2016

